

Fâtımîler, Eyyübîler ve Memlûk Dönemlerinde Mısır'da Donanma ve Denizcilik Faaliyetleri

Şehri KARAKAŞ

Dr. Öğr. Üyesi

Erzurum Teknik Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

sehri.karakas@erzurum.edu.tr

 0000-0002-4130-601X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14518387>

Özet

297-567/909-1171 yıllarında hüküm süren Fâtımîler, 359/969'da Mısır'ı ele geçirdiler. Fâtımîler, bu tarihten sonra Akdeniz'de hâkim güç olmak için denizcilik faaliyetlerine önem verdiler. Fâtımîlerin Akdeniz'de güçlenmesiyle birlikte 5./11. ve 6./12. asır, ticari faaliyetlerin geliştiği ve hızlandığı bir dönem olmuştur. 5./11. asrın ikinci yarısından itibaren deniz gücünün zayıflamasıyla İtalyan şehir devletleri Akdeniz'de hâkim güç oldularsa da aynı yüzyılın sonlarında Haçlı seferlerinin başlamasıyla Batı Avrupalılar Akdeniz'de güçlenmişlerdir. 6./12. asra gelindiğinde Fâtımîlerin deniz gücü, zayıflamasına rağmen Haçlılar karşısında Akdeniz Havzası'nda en güçlü donanmaya sahip olma özelliklerini sürdürmüşlerdir. Salâhaddîn Eyyübî'nin Mısır'ı Fâtımîlerin elinden almasıyla birlikte yeni bir dönem başlamıştır. Salâhaddîn zamanında Eyyübîler, güçlü bir donanmaya sahip olmuşlar, ancak onun ölümünden sonra tahta geçen hükümdarlar donanmayı ihmal etmişlerdir. 7./13. asırda donanma Haçlılarla mücadele sırasında kullanılır hale gelmiş, ihtiyaç hâsıl olduğunda süratle gemiler inşa edilmiştir. Denizcilik hizmetleri de ayıp sayılmıştır. Bu dönemde Batı Avrupalılar, Venedik, Cenova, Piza, Amalfi, Napoli şehir devletleri güçlenerek Akdeniz ticaretinde önemli güç haline gelmişlerdir. Öte yandan Eyyübîlerde denizcilik faaliyetlerinin ihmal edilmesi, Eyyübîlerin varisi olan Memlûklerden Tahir Baybars'ın (658-676/1260-1277) zamanına kadar devam etmiştir. Fâtımîler ve Eyyübîlerde olduğu gibi Memlûkler döneminde de denizcilik ve donanma asli unsur olmamıştır. Bu dönemde Haçlıların tehdidinden dolayı donanmaya ve denizciliğe ilgi artmış, Eyyübîler döneminde olduğu gibi Haçlılar karşısında kısa zamanda gemiler inşa edilmişti. Memlûkler döneminde 767/1365 yılından sonra denizcilik faaliyetleri önem kazanmıştır. Bu çalışmada, Mısır merkezli Fâtımîler, Eyyübîler ve Memlûk dönemlerinde Akdeniz'de denizcilik faaliyetleri ve bu faaliyetleri etkileyen unsurlar ele alınmıştır. Çalışma, Fâtımîler ile Eyyübîlerden Memlûklere tevarüs eden denizcilik faaliyetlerinin coğrafyanın da etkisiyle ne denli değişim ve gelişim gösterdiğini ve bu devletlerin denizcilik politikasını öncelikle dönemin birincil kaynaklarına başvurarak açıklamayı amaçlamaktadır. Birincil kaynaklar ve araştırma eserlerin verdiği bilgiler çerçevesinde, bahsi geçen bu devletlerde; coğrafya, ham madde

eksikliği, kara ordularına verdikleri önem ve yayılma politikaları kapsamında denizcilik faaliyetleri asli unsur olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarih, Fâtımîler, Eyyûbîler, Memlûkler, Denizcilik, Donanma.

Navy and Maritime Activities in Egypt During the Fatimid, Ayyubid and Mamluk Periods

Abstract

The Fatimids, who ruled between 297-567/909-1171, captured Egypt in 359/969. After this date, the Fatimids gave importance to maritime activities in order to become the dominant power in the Mediterranean. With the strengthening of the Fatimids in the Mediterranean, the 5th/11th and 6th/12th centuries were a period in which commercial activities developed and accelerated. As of the second half of the 5th/11th century, Italian city-states became the dominant power in the Mediterranean with the weakening of maritime power. With the beginning of the Crusades at the end of the same century, Western Europeans became stronger in the Mediterranean. By the 6th/12th century, although the Fatimids' naval power had weakened, they continued to have the strongest navy in the Mediterranean Basin against the Crusaders. A new era began when Salâhaddîn Ayyûbî took over Egypt from the Fatimids. The Ayyubids had a strong navy during the reign of Saladin, but the rulers who took the throne after his death neglected the navy. In the 7th/13th century, the navy was used during the fight against the Crusaders, and ships were built rapidly when the need arose. Naval services were also considered shameful. In this period, Western Europeans, Venice, Genoa, Piza, Amalfi, Naples and the city-states of Genoa became stronger and became an important power in Mediterranean trade. On the other hand, the neglect of maritime activities in the Ayyubids continued until the time of Tahir Baybars (658-676/1260-1277), one of the Mamluks who succeeded the Ayyubids. As was the case with the Fatimids and Ayyubids, maritime and navy was not the main element in the Mamluk period. During this period, interest in the navy and maritime activities increased due to the threat of the Crusaders, and ships were built in a short time in the face of the Crusaders as in the Ayyubid period. Maritime activities gained importance in the Mamluk period after 767/1365. This study focuses on maritime activities in the Mediterranean during the Egypt-centered Fatimid, Ayyubid and Mamluk periods and the factors affecting these activities. The study aims to explain how maritime activities from the Fatimids and Ayyubids to the Mamluks changed and developed with the influence of geography and the maritime policy of these states by first consulting the primary sources of the period. Within the framework of the information provided by primary sources and research works, maritime activities were not the main element in these states within the scope of geography, lack of raw materials, the importance they attached to land armies and their expansion policies.

Keywords: History, Fatimids, Ayyubids, Mamluks, Maritime, Navy

Giriş

İslâm tarihinde; ilk denizcilik faaliyetinin, Habeşistan'a hicret sırasında gerçekleştiği bilinmekle birlikte denizcilik tarihinin başlangıcı olarak 630 yaz aylarında Mekke limanlarından biri olan Şuaybe'de korsanların görülmesi üzerine Resûlullah'ın 300 kişilik bir kuvveti sevk etmesi ile gerçekleşen deniz seferi olarak kabul edilmektedir. Hz. Peygamber döneminde Müslümanların katıldığı donanımlı ve teşkilatlı orduların katıldığı bir deniz savaşı vuku bulmamıştır. İslâm'ı yaymaya odaklanan Müslümanların denizcilik faaliyetleri ağır bir gelişim göstermiştir. Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer döneminde denizcilik tecrübesinin henüz yeterli olmayışı, Müslümanların denizcilik faaliyetlerini Hz. Osman zamanına kadar geciktirmiştir. Hz. Ömer döneminde İslâm fetihleri hız kazanmış, bu suretle Suriye ve Mısır'ın fethiyle Müslümanların Akdeniz'de denizcilik faaliyetleri de başlamıştır.¹ Diğer yandan Müslümanların Doğu Roma (Bizans) ve Sâsânî imparatorlukları ile karşı karşıya gelmesi onları, bir donanmanın tesisine ve denizcilik faaliyetlerini geliştirmeye sevk etmişti. Hz. Osman dönemine gelindiğinde donanma kurulması konusunda şartlar kendini göstermeye başladı. Gemi yapımı için gerekli olan kereste ve demirin bulunduğu kıyı kesimleri ve tersaneler Müslümanların denetimi altına girdi. Öte yandan sahillerin korunması için tedbirler alınırken ribatlarda savaşmak isteyen Müslümanların sayısı her geçen gün artmaktaydı. Bu unsurlara Şam valisi Muaviye'nin gayret ve ısrarı da eklenince Hz. Osman döneminde donanma kurulması konusunda gerekli çalışmalara başlandı.² İslâm tarihindeki ilk deniz seferiyle birlikte Kıbrıs'ın fethi gerçekleşti. Gelişen denizcilik faaliyetleriyle zaman içerisinde Akdeniz Havzası'ndaki pek çok sahil bölgesi fethedildi. Bizans, Doğu ve Batı Akdeniz'de toprak kaybına uğramış, bu suretle hem siyasî gücünü yitirmiş hem de bölgeden elde ettiği vergi gelirlerini kaybetmişti. Emevîler döneminde Müslümanlar, Bizans'ın Akdeniz Havzası'ndaki hâkimiyetine son vermesine rağmen İstanbul kuşatmalarından sonuç alamadılar. Müslümanlar, Emevîler döneminde bazı gemi türlerini kendi kültür formlarına uygun hâle dönüştürüp onlar için Şîni, Tarîde ve Gurâb gibi isimlendirmeler kullandılar. Müslümanların bu çabaları İslâm denizcilik faaliyetlerine büyük katkı sağladı.³ Emevî Devleti'nin yıkılışından sonra İslâm dünyasındaki liderlik, Suriye ve Mısır'dan Batı Asya'nın iç kesimlerine doğru geçmeye başlamıştır. Abbâsî Hilâfeti'ne (750-1258) karşı Bizans İmparatorluğu, hemen hemen yarım asır boyunca, bütün Akdeniz'de tek etkili donanma gücü

¹ Nebi Bozkurt, "Bahriye", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 4/496; Murat Öztürk, *Fâtîmîler'in Deniz Gücü ve Akdeniz Hâkimiyeti* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2012), 17-19.

² Hakan Özkaya, "İlk İslâm Donanması ve Hz. Osman'ın Rolü", *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi* 69 (Eylül 2020), 496.

³ Mustafa Çavuşoğlu, "İlk Dönem İslâm Tarihinde Deniz Seferleri ve Donanma", *Tokat İlmîyat Dergisi* 11/2 (Aralık 2023), 569-570.

olmuştur. Öte yandan Mısır ve Suriye’de hâkimiyet kuran Tolunoğulları (868-905), Mısır filosunu yeniden güçlendirmiş, tersaneler inşâ etmiş, Tarsus’ta büyük bir donanma vücuda getirmişti. Mısır ve Suriye, Tolunoğulları Devleti’nin yıkılmasıyla yeniden Abbâsilerin hâkimiyetine geçmiştir⁴.

1. Fâtımîler Döneminde Mısır’da Denizcilik Faaliyetleri ve Donanma

Hz. Muhammed’in (sav) kızı Hz. Fâtîma’nın soyundan geldiklerini iddia eden Fâtîmî Devleti, 909 yılında kurulmuş Şii meşrebinin İsmailî mezhebine bağlı bir devlettir. Fâtîmîler denizcilik tarihlerinde ilk aşamada Kuzey Afrika’da Sünnî Ağlebîleri ortadan kaldırıp Akdeniz’de Endülüs Emevileri ve diğer Müslüman deniz kuvvetleriyle rekabete girdiler. 917 yılında Sicilya’yı ele geçirip Kuzey Afrika’daki Endülüs Emevi etkisini kırmaya çalıştılar. Fâtîmîler 957-959’da Mağrib’i ele geçirip oradaki Emevi hakimiyetine son verdiler. Fâtîmîlerin bu çabaları sonrası Endülüs Emevi Devleti’nin elinde sadece Sebte adı verilen küçük bir toprak parçası kaldı⁵. Öte yandan Doğu Akdeniz’de Bizans, 960-969 yılları arasında üstünlük kurmuş, Girit, Kıbrıs, Tarsus, Cebele, Lazkiye ve Antakya’yı zapt etmiş, Sicilya üzerine başarısız seferler tertip etmişti. Ancak 969 yılında Fâtîmîlerin Mısır’ı ele geçirmesi, Doğu Akdeniz’de yeni bir süreci başlattı⁶. Mısır’da Fâtîmî Halifeliği’nin kurulmasıyla birlikte denizcilik faaliyetleri de Kahire’de gelişmeye başladı. X-XII. asırlarda Doğu ve Orta Akdeniz’de önemli bir güç olarak ortaya çıkan Fâtîmîlerin, Akdeniz’de en büyük hasımları ise Bizans’tı. Onlar Akdeniz’deki güçlerini korumak için ilk aşamada Kahire’de olduğu gibi Dimyât ve İskenderiye’de tersaneler kurup bu tersanelerde inşa edilen gemileri Doğu Akdeniz Havzası’nda bulunan kıyı şehirlerine sevk etmekteydiler (Sayda, Akka, Askalan). Daha sonraki dönemlerde ise bahsi geçen diğer kıyı şehirlerinde de tersaneler kuruldu⁷.

Fâtîmîler, Halife Aziz Billah (975-996) döneminde başarılı deniz ve kara savaşları sayesinde Suriye ve Filistin’e hâkim olup Batı’daki güçlü deniz gücünü Doğu Akdeniz’e taşımışlardı⁸. 975’te Beyrût’u ele geçirmelerinin ardından Doğu Akdeniz limanları art arda Fâtîmîlerin hâkimiyeti altına girdi. Bu suretle Bizanslıların saldırılarının yanı sıra Kuzey Afrika’dan Suriye’ye kadar uzanan topraklarını koruma ihtiyacı duyan Fâtîmîler, donanmalarına büyük önem verdiler. Liman kentleri ve donanma için ayrı divanlar kurdular. Limanlarla ilgili divana “Dîvânü’s-sügur” adı verilirken öncelikli olarak gemi inşasından sorumlu olan, donanma gelirlerinin,

⁴ Murat Öztürk, “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Ortaçağ Türk ve İslâm Denizcilik Tarihi Çalışmaları”, *Tarih Dergisi* 81 (Kasım 2023), 375-377.

⁵ Vesile Şemşek, “Maritime Activities in the History of Islamic, Civilization”, *Journal of Civilization Studies* 9/1, (Eylül 2024), 40.

⁶ Bozkurt, “Bahriye”, 4/498.

⁷ Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Alî el-Kalkaşendî, *Şubhu’l-a’sâ fi şinâ’ati’l-inşâ’* (Beyrût: Dâr el-Kütüb el-İlmiyye), 3/596; Ebû Muhammed Takıyyüddîn Ahmed Makrîzî, *el-Mevâ’iz ve’l-’tibâr fi Zikri’l-Hitat ve’l-Âsâr* (Beyrût: Dâr el-Kütüb el-İlmiyye, 1418), 3/ 337.

⁸ Öztürk, *Fâtîmîler’in Deniz Gücü*, 226.

harcamalarının, teçhizatının, gemilerin ve personelin ayrıntılı yazılı kayıtlarını tutan deniz işleriyle ilgili meclise ise “Dîvânü'l-cihâd veya “Dîvânü'l-amâir” deniliyordu.

Fâtîmîler ilk aşamada Kahire, Dimyât ve İskenderiye’de kurdukları tersanelerden sonra Ravza Adası, Beyrût, Trablus, Sûr, Akkâ ve Aşkalân gibi Akdeniz kıyısındaki sahil şehirlerinde de tersaneler kurdular. Bu tersaneler Fâtîmîlerin Doğu Akdeniz’de denizcilik faaliyetlerinin gelişmesine sebep oldu. Bu dönemde Kahire’deki bir tersanede 600 gemilik büyük bir donanma inşa edilebilmesi, Fâtîmîlerin denizcilikte kat etmiş oldukları mesafeyi işaret etmektedir. Denizcilik faaliyetlerindeki bu başarıları nedeniyle Fâtîmî donanması, Eyyûbîler ve Memlûkler döneminde de örnek alınmıştır⁹.

Fâtîmîler Doğu’ya gelip güçlenmelerinin ardından Endülüs donanması zayıflamış, İtalyan şehir devletleri de Akdeniz’de boy göstermeye başlamıştı. XI. asırda İtalyan şehir devletlerinin gelişmesine rağmen Akdeniz hakimiyeti büyük oranda İslam ülkelerinin elindeydi.¹⁰ Öte yandan XI. asırda Suriye ve Filistin bölgesinde Fâtîmî Şîîleri ve Selçuklu Sünnîleri arasındaki ideolojik ve mezhepsel mücadeleler, Haçlılara karşı birleşik bir İslâm cephesi oluşmasını engelleyerek I. Haçlı Seferi’nin başarıya ulaşmasına zemin hazırladı.¹¹

Doğu dünyası siyasal parçalanma sürecine girerken, aynı sıralarda Batı Avrupa’da Fransa, Almanya ve Kastilya gibi kuvvetli krallıklar ortaya çıktı. Normanlar, Kuzey İtalya ve Sicilya’da Bizans ve İslâm hâkimiyetine son verip 1092 yılında Sicilya Norman Krallığı’nı kurdular. Bu suretle Müslüman ve Bizans baskısından kurtulan Venedik, Cenovo, Piza, Amalfi, Napoli şehir devletleri güçlenerek Akdeniz ticaretini ele geçirdiler. İtalyan şehir devletlerinin Akdeniz’deki başarısı, Avrupa’daki Latinlere cesaret verdi. Onlar, Müslümanların elindeki kutsal toprakları kurtarma propagandasıyla Doğu’da koloniler kurmayı tasarladılar. Bu amaçla büyük donanmalar vücuda getirip deniz kuvvetleri ve ticaret filolarını her geçen gün güçlendirdiler¹².

Latinlerin Haçlı seferleriyle Filistin kıyılarında hakimiyet kurması, denizdeki faaliyetleri ve sürekli Avrupa’dan deniz yoluyla destek almaları, onların bölgedeki

⁹ Kalkaşendî, *Şubhu'l-a’sâ*, 3/568- 569; Makrîzî, *el-Hitat*, 2/423; A. S. Ehrenkreutz, “Bağrıyya”, *The Encyclopaedia of Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1960–2005), 12/120.

¹⁰ William Hamblin, “The Fatimid Navy During the Early Crusades: 1099–1124”, *Medieval Ships and Warfare* (Routledge 2017), 215.

¹¹ Carole Hillenbrand, *Müslümanların Gözünden Haçlı Seferleri*, çev. N. Elhüseyni (İstanbul: Alfa Basım, 2012), 62, 74; W. A. Stevenson, *The Crusaders in the East* (London: Cambridge University Press, 1907), 18-19; Claude Cahen, *Haçlı Seferleri Zamanında Doğu ve Batı*, çev. Mustafa Daş (İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2016), 33; Thomas Asbridge, *Haçlı Seferleri*, çev. Ekin Duru (İstanbul: Say Yayınları, 2014), 42-44; Ahmed eş-Şâmî, *Salâhaddin ve’s Salîbiyyûn: Târih el-Devle el-Eyyûbiyye* (Kahire: Mektebe el-Nehda el-Arabiyye, 1991), 15-16; Aydın Usta, “Haçlılar ve Doğu Hıristiyanları Arasındaki İlişkiler”, *Belleten* 279 (Ağustos 2013), 371.

¹² Stevenson, *The Crusaders*, 5; Ramazan Şeşen, *Kudüs Fatihî Selâhaddin Eyyûbî* (İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2016), 14.

varlığını, iki yüzyıl boyunca güvence altına aldı¹³. Bu dönemde Fâtımiler, eskisi kadar güçlü olmasa da önemli bir deniz gücüne sahip olmaya devam ettiler. Onlar bu sayede Sûr, Trablus ve Askalân gibi kıyı şehirlerini uzun süre ellerinde tuttular. Fâtımilerin denizcilikteki tüm gayret ve çabalarına rağmen Haçlılar Yâfâ, Hayfa, Arsûf ve Kaysâriye limanlarını ele geçirip kuzeyin beş önemli limanı; Akkâ, Sûr, Saydâ, Beyrût ve Trablus'u Mısır'ın desteğinden fiilen kopardılar. Haçlılar, uzun kuşatmaların ardından 1110 yılında Hayfa ve Beyrût'u, 1154 yılında ise Askalân'ı alabildiler. Fâtımilerin son dönemlerinde ise donanma zayıflamış, savaş gemisi sayısı oldukça düşmüştü¹⁴. Bu nedenle Salâhaddîn 1169 yılında Mısır'da iktidarı ele geçirdiğinde Fâtımilerden zayıf bir donanma devraldı¹⁵.

Fâtimî donanması genel itibarıyla 75 ila 90 savaş kadırgası (Şîni) ve Hammâle adı verilen 10 büyük nakliye gemisinden oluşuyordu. Zaman zaman pek çok gemi fırtınalar ya da savaşlar nedeniyle batıyor ya da hasar alıyordu. Öte yandan Fâtimî hükümeti, nakliye ve ikmal gemisi olarak hizmet etmek üzere sıklıkla kiralanan ya da el konulan özel gemilerden oluşan büyük bir ticaret filosuna sahipti. Haçlı istilaları sırasında Fâtimî filosu Mısır, Filistin ve Kızıldeniz'deki bir dizi önemli limanda konuşlanmıştı.¹⁶ Mısır'daki başlıca limanlar Kahire, İskenderiye, Dimyât ve Tinîs'ti. Kahire idari merkez olup burada donanma cephaneliği ve gemi inşaat tersanesi bulunuyordu. Filistin'deki ana limanlar ise Askalân, Akkâ, Saydâ, Sûr idi.¹⁷ Belirli bir limanda konuşlanan gemilerin sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte limana tahsis edilen gemilerin tam sayısı muhtemelen askeri koşullara göre değişiyordu. Fâtimî donanmasının toplam insan gücü yaklaşık 5 bin personelden oluşuyordu. Halife alay halinde Kahire'deki rıhtıma iner ve donanmayı teftiş ederdi. Donanmanın en seçkin, güçlü ve kıdemli bir hanedan üyesi tarafından yönetilmesi beklenirdi. Teçhiz edilmiş gemiler sefere hazır hâle geldiğinde halife ve vezir, donanmayı yolcu eder, donanma döndüğünde donanmayı karşılardı.¹⁸

2. Eyyûbîler Döneminde Mısır'da Denizcilik Faaliyetleri ve Donanma

Ocak 1169'da Şîrkûh, Kahire'ye girmiş Nûreddin Mahmud b. Zengî adına Mısır'da hâkimiyet kurmuştu. Onun Mısır'a girmesinden iki ay sonra ölümü ile Salâhaddîn Mısır idaresini devraldı. Mısır'ın Nûreddin'in hâkimiyetine girmesiyle Dimâşk-Mısır arasında sıkışmış olan Haçlılar, müşkül duruma düştüler. Haçlılar, Mısır üzerine yürümeye karar verdiğinde Bizans da büyük bir filo ile Haçlıların Dimyât kuşatmasına katıldı. Ancak Haçlı-Bizans müttefik kuvvetleri başarılı olamayıp geri

¹³ Hamblin, "The Fatimid Navy", 215.

¹⁴ Hamblin, "The Fatimid Navy", 215; Şemşek, "On Maritime Activities", 40-41.

¹⁵ Makrîzî, *el-Hitat*, 3/ 338; A. S. Ehrenkreutz, "The Pleace of Saladin in the Naval History of the Mediterranean Sea in the Middle Ages", *Journal of the American Oriental Society* 75/2 (1955), 100-102.

¹⁶ Hamblin, "The Fatimid Navy", 215.

¹⁷ Kalkaşendî, *Şubhu'l-a 'şâ*, 3/596; Makrîzî, *el-Hitat*, 3/337; Hamblin, "The Fatimid Navy", 215.

¹⁸ Makrîzî, *el-Hitat*, 3/338.

çekildiler. Bu sırada Mısır güçleri geri çekilen Bizans filosunun bir kısmını yaktı.¹⁹ Onların Dimyât önlerindeki başarısızlığı Salâhaddîn'in yükselişinde önemli bir rol oynadı.²⁰ 1169 Dimyât müdafaası boyunca Nil'den asker nakleden gemiler dışında gemilerden hiç bahsedilmemesi bu dönemde deniz kuvvetlerinin oldukça sınırlı olduğuna işaret etmektedir.²¹

Salâhaddîn, Mısır valiliği sırasında olası bir saldırıyı püskürtmek için şehirleri tahkim etmeye, kaleler inşa etmeye, ordusunu güçlendirmeye ve güçlü bir donanma tesis etmeye odaklanmıştı. Zira Salâhaddîn Haçlıların kara savaşlarında zayıf, deniz savaşlarında güçlü olduklarını görmüştü. Haçlı krallıklarını üzerlerindeki kara baskısı arttığında erzak, silah ve adamla güçlendiren Frenk deniz güçlerini önlemek için bir donanma inşa etmek gerekiyordu. Doğu'daki Haçlı krallıklarının kaynağı Avrupa'dan gelen filolardı. Mısır'daki devlet yapısı zayıf olduğundan Haçlılarla büyük çaplı bir mücadeleye girmeden önce Salâhaddîn'in idareyi tek elde toplaması ve hukuki işleri yeniden düzenlemesi gerekiyordu. Öte yandan o, tüccarların Akdeniz ile Kızıldeniz arasındaki ticaret ve ulaşım ağlarını çıkarlarına göre kullandıklarını biliyordu. Orta, Batı ve Kuzey Avrupa'daki Latin krallıklarının Akdeniz havzası üzerindeki ticari hırslarının da farkındaydı. Bu cihetle o, bir yandan Mısır ve bölgedeki tahakkümünü güçlendirmeye çalışırken diğer yandan İtalyan şehir devletleriyle bağlarını koparmak yerine onlarla ticaret antlaşmaları akdetti. Haçlıların Doğu Akdeniz kıyılarından Kızıldeniz'e kadar genişleme girişiminden dolayı deniz ticaret hatlarının güvenliğinin sağlanması, korsanlık eylemlerinin ve hacı konvoylarına yönelik saldırıların durdurulması için hassaten donanmaya önem verdi.²² Salâhaddîn Mısır'ın hâkimi hâline gelince Eyyûbî deniz kuvvetleri bir süre Akdeniz'de durgun bir süreç geçirdi. Bu süreçte Mısır donanması, Akabe Körfezi'nde bulunan Eyle ve Yemen'e iki sefer gerçekleştirmekle yetindi²³.

Mısır deniz kuvvetleri ile Haçlılar arasında 1170 ile 1173 arasında hiçbir deniz muharebesi gerçekleşmedi. Ancak bu yıllar arasında Haçlılar Bizans ile işbirliği sağlamak amacıyla gayret içindeydiler.²⁴ 1174 yılında ise 240 gemilik Sicilya donanması 50 bin piyade ve 1500 süvari ile İskenderiye önlerine gelmiş²⁵ ise de Müslümanların, Haçlı karargâhına gece gerçekleşen ani saldırısı Haçlıların sonunu

¹⁹ Willermus Tyrensis, *Haçlılar Türkler Karşısında Willermus Tyrensis'in Haçlı Kroniği III (1143-1184)*, çev. Ergin Ayan (İstanbul: Kronik Kitap, 2019), 201-202.

²⁰ İzzeddîn el-Cezerî İbn el-Esîr, *el-Kâmil fi't-Târîh*, çev. Abdülkerim Özaydın (İstanbul: Bahar Yayınları, 1987) 11/384; Steven Runciman, *Haçlı Seferleri Tarihi*, çev. Fikret İşıltan (Ankara: TTK Yayınları, 2008), 2/323.

²¹ Öztürk, *Fâtımiler'in Deniz Gücü*, 159.

²² M. A. Sallâbî, *Salâhaddîn el-Eyyûbî ve Cuhûde fi'l Kadâ'i alâ ed- Devle el-Fâtımiyye ve Tahrîr Beytül Mukaddes* (Beyrût: Dâr el-Ma'rife, 2008), 365.

²³ İbn el-Esîr, *el-Kâmil*, 11/ 294; Ramzan Şeşen, *Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet* (İstanbul: Çağ Yayınları, 1987) 63.

²⁴ Ehrenkreutz, "The Pleace of Saladin in the Naval History", 103.

²⁵ İbn el-Esîr, *el-Kâmil*, 11/ 330; Runciman, *Haçlı Seferleri*, 2/337.

getirdi.²⁶ Ancak Normanların bu saldırısı sırasında İskenderiye Limanı'nda bulunan tüm ticaret ve harp gemilerinin tedbir amacıyla batırılmak zorunda kalması, Eyyûbî deniz kuvvetlerinin gelişimini olumsuz yönde etkiledi.²⁷ 1175 senesinde Sicilya Normanları takriben 40 gemilik bir filo ile Tinîs üzerine başarısız bir çıkarma yaptı. Normanlar 1177'de girişimlerini yenilediler. Onların bu saldırıları, Eyyûbîlerin deniz gücündeki zafiyetini gün yüzüne çıkarmıştı. Bu cihetle Salâhaddîn Mısır donanmasını, Fâtımîler döneminde olduğu gibi güçlendirmek için idari düzenlemeler yaptı. Salâhaddîn, Mısır'daki iktidarının ilk yıllarında denizciliği teşvik amacıyla denizcilerin maaşlarını yüzde 20 oranında artırdı. Maaşları belirledikten sonra gemi inşaat malzemesi ve bu iş üzerine yetmişmiş, alanında mütehassıs zanaatkarlar toplamaya başladı. İtalyan şehir devletleriyle ticari antlaşmalar akdetti ve demir, kereste ve balmumu tedarik etmeleri koşuluyla onlara çeşitli ayrıcalıklar ve imtiyazlar verdi.²⁸

Salâhaddîn 1176-1177 yıllarında donanmayı güçlendirmek için bir dizi tedbir almıştı. 1179 senesine gelindiğinde Eyyûbî donanmasının inşa faaliyetleri tamamlanmış ve donanma bir deniz seferi yapmaya hazır hale gelmişti. Öyle ki gemi sayısı, o yıl ikiye katlanmıştı. Aynı yıl Eyyûbî donanmasında 60'ı Şînî olmak üzere 80 gemi ve 20 de Tarida bulunuyordu. Bu suretle Mısır donanması eski gücüne kavuşmuştu²⁹. Bundan sonra Mısır donanmasının ikiye ayrılarak görev yaptığı anlaşılmaktadır. Bunlardan 50 gemiden oluşan donanma Mısır kıyılarını korumakta iken, 30 gemilik filo ise Haçlı saldırılarını püskürtmekle görevliydi. Yeniden canlanan Mısır donanmasının deniz harekâtları 1179 baharında başladı. Müslümanlar, Bizans limanları ve Haçlı kıyı bölgelerine seferler yaptılar. Mısır kıyılarındaki donanma ise bölgedeki bazı gemilere baskınlarda bulunuyordu. Bu başarılar, Mısırlı denizcilerin cesaretini artırdı.³⁰ Öyle ki 14 Ekim'de Mısır güçlerinin planlı ve başarılı Akkâ çıkarması, Eyyûbîlerin deniz gücünü Haçlılara göstermiş oldu.³¹

Salâhaddîn ve Kudüs kralı arasında 1180 Mayıs'ında bir ateşkes akdedildi. Bu ateşkes, Haçlıların hâkimiyetindeki Filistin kıyılarını güvence altına alırken Eyyûbî donanmasının Suriye sahillerinde dilediği gibi baskınlar yapmasını engelledi.³² Bundan sonra Salâhaddîn, deniz kuvvetlerinin örgütlendirmeye ve güçlendirmeye odaklanıp büyük bir mali ve idari reform gerçekleştirdi. Mısır'daki deniz üslerinin

²⁶ İbn el-Esîr, *el-Kâmil*, 11/ 330-331.

²⁷ Şeşen, *Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet*, 66.

²⁸ Ehrenkreutz, "The Pleace of Saladin in the Naval History", 105; Hillenbrand, *Müslümanların Gözünden Haçlı Seferleri*, 595.

²⁹ Ehrenkreutz, "The Pleace of Saladin in the Naval History", 106; Şeşen, *Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet*, 66; Hillenbrand, *Müslümanların Gözünden Haçlı Seferleri*, 595.

³⁰ Ehrenkreutz, "The Pleace of Saladin in the Naval History", 106.

³¹ Ehrenkreutz, "The Pleace of Saladin in the Naval History", 106; Hillenbrand, *Müslümanların Gözünden Haçlı Seferleri*, 595.

³² Runciman, *Haçlı Seferleri*, 2/352.

yeniden donatılmasını emretti. Dimyât Limanı'na acil durumlarda girişi kapatacak bir zincir çekildi. Dimyât ve Tinis'te garnizonların kurulduğu yerlerde tahkimatlar inşa ettirdi. Şimdiye kadar, halifelerin hazinesinden donanmanın ihtiyaçlarına katkıda bulunan seleflerinin sistemini korumuştur. Zaman geçtikçe Salâhaddîn bu sistemi bırakmaya karar verdi. O, ilk olarak İbn Şükr yönetiminde özel bir kurum olan donanma ile ilgili işlerin yürütüldüğü Divanü'l-ustûl'u kurdu.³³ Öte yandan Mısır, donanma yapımı için hammaddenin sağlanabileceği bir coğrafya değildi. Bu cihetle Salâhaddîn 1171 yılından 1187 yılına kadar Mağrib üzerine yapılan bir dizi seferi, donanma hammaddeyi temin için de gerçekleştirmişti. Bizans ve Haçlılar ile yapılan ateşkes Eyyûbî deniz kuvvetlerinin güçlenmesi için çok büyük bir ehemmiyete sahipti. Savaşsız geçen iki sene, Eyyûbî deniz kuvvetlerinin gerek kurumsal gerekse fiziksel gelişimi için büyük önem taşıdı. Eyyûbî deniz kuvvetlerinin güçlenmesiyle birlikte Üçüncü Haçlı seferine kadar Suriye'nin neredeyse tüm önemli limanları Eyyûbî idaresine girdi. Burada göze çarpan bir diğer detay ise Haçlı kroniklerinde bir terminolojinin tekrardan uyanışıdır. Öyle ki Fâtîmî döneminden beri kaynaklarda geçmeyen "Mısır donanması" ifadesi, bu dönemden itibaren tekrar Haçlı kaynaklarında göze çarpmaya başlamıştır.³⁴

Salâhaddîn Eyyûbî'nin Haçlılarla yaptığı antlaşma uzun ömürlü olmadı. Haçlılar, Eyyûbîlerle aralarında bir antlaşma var olmasına rağmen İslâm hâkimiyetindeki bölgelere saldırıp yağmaladılar. Haçlıların Kızıldeniz'deki harekâtı, Hicaz Bölgesi ve Kızıldeniz ticaretini hedef almıştı. Haçlıların 577/1181 yaz aylarında Mısır'ın Tinis Limanı'nı yağmalamasının ardından aynı yılın Ekim ayında Kerek-Şevbek Hâkimi Renaud de Chatillon, Hicaz bölgesinde Teymâ'ya saldırdı. Bu saldırının üzerinden çok geçmeden Kızıldeniz'de çıkarma yaparak Eyle üzerine başarısızlıkla sonuçlanan bir sefer tertip etti. Sultanın kardeşi el-Âdil, Mısır donanmasını Kızıldeniz'e taşıyarak Haçlılara ait bu gemilerin peşine düştü. Eyyûbîler tarafında büyük tepkiye neden olan Haçlıların bu kapsamlı harekâtı sırasında yakalananlara, Hristiyanlara gözdağı vermek maksadıyla aman verilmedi.³⁵

Eyyûbîlerin deniz kuvvetleri güçlendiğinde bölgedeki hareketleri genişledi. 1182 Ağustos ayında Salâhaddîn 30 ya da 40 gemiden oluşan bir filo ile Mısır'dan yelken açarak Beyrût üzerine hareket ettiyse de şehri ele geçiremedi. Salâhaddîn, 1187 yılında Hittîn'deki zaferinden sonra yönünü sahil şeridine çevirdi. Hittîn'de Haçlılara ağır darbe vurmasının yarattığı fırsatla Kudüs fethinin öncesinde Haçlılara karşı hızlı bir fetih hareketine girişti. Taberiyye, Akkâ, Nablûs, Tibnîn, Saydâ, Beyrût, Cübeyl, Yâfâ, Askalân, Darûm, Gazze ve Remle peş peşe ele geçirildi. Sultan, 1187 yılındaki

³³ Ehrenkreutz, "The Pleace of Saladin in the Naval History", 108.

³⁴ Doğan Mert Demir, *Salâhaddîn'in Gemileri: Salâhaddîn Devrinde Akdeniz'de Eyyûbî Deniz Kuvvetleri* (İstanbul: Babil Kitap, 2019), 102; 113.

³⁵ Seyfettin Kaya, "Renaud De Châtillon'un Kızıldeniz'de Gerçekleştirdiği Haçlı Saldırıları ve Hz. Muhammed'in Naasını Çalma Girişimi", *History Studies* 12/3 (Haziran 2020), 1298-1299.

Kudüs'ün fethinden sonra Sur dışında bütün Kudüs Krallığı topraklarını ele geçirmiş bulunuyordu³⁶. Üçüncü Haçlı Seferi öncesinde Salâhaddîn'in denizcilik çabaları kendi çevresi tarafından bile hayalperestlik olarak algılandı. Öyle ki Akdeniz havzasının en önemli üssü Akkâ'yı elinde bulundurmasına karşı tüm emirleri ona Haçlıların Akkâ'yı alma ihtimaline karşı Akkâ'yı tahrip etme önerisinde bulundu. Fakat Salâhaddîn bu önerileri pek önemsememiş, bu limanın stratejik ve ticari önemini iyi kavrayarak Eyyübî denizciliğinin bir merkezi haline getirmişti. Eyyübî donanmasının Üçüncü Haçlı Seferi ile bölgeye gelen Frenk filolarına karşı direnci, Eyyübî deniz kuvvetlerinin sınırlarını göstermesi bakımından önemlidir. Eyyübîlerin tüm çabalarına rağmen Üçüncü Haçlı Seferi sırasında donanma zayıflamıştı. Bu cihetle sultan, Eylül 1192 tarihli Haçlılarla yapmış olduğu antlaşmayla Yâfâ'dan Kaysâriye'ye Akkâ'ya ve Sûr'a kadar Haçlıların zapt ettiği sahil şeridinin Haçlılara bırakılmasına razı geldi.³⁷

Üçüncü Haçlı Seferi'nin, Eyyübî donanmasının çöküşünün başlangıcı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Eyyübî deniz kuvvetlerinin tamamen yok olduğu düşünülmemelidir. Öyle ki Eyyübî deniz kuvvetleri Salâhaddîn Eyyübî'nin kardeşi el-Melik el-Âdil (1200-1218) döneminde savunma savaşlarında etkin rol oynamıştır. el-Âdil, sulh döneminde bölgedeki Haçlıların korsanlık hareketleri sırasında genellikle sükûnetini muhafaza etmeye çalıştığı ve sulhu bozacak teşebbüslerden uzak durduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Haçlı filolarının düzenlediği korsanlık hareketleri sırasında Mısır'ın deniz gücündeki zafiyeti gün yüzüne çıkmıştır. Nitekim İslâm kaynaklarının verdiği bilgiler göstermektedir ki el-Âdil, iç kesimdeki saldırılarda meliklerin yardımıyla Haçlıları genellikle bölgeden çıkartmaya muktedir iken kıyı bölgelerindeki beldelere yapılan saldırılar karşısında ya da nehir üzerinden gerçekleştirilen saldırılar karşısında çaresiz kalmıştır. Onun Haçlılarla yaptığı anlaşmalarda pazarlık konusu ettiği bölgeler Eyyübîlerin savunmada acze düştükleri sahil şehirleridir. Haçlılarla iç içe geçmiş kıyı bölgelerinin savunulması güçlü donanma, oldukça fazla sayıda asker ve çok miktarda para gerektirdiğinden kıyı şehirleri Haçlılarla pazarlık konusu edilmişlerdir. Diğer yandan Haçlıların hedeflerinin ise ilk olarak bu bölgeler olduğu anlaşılmaktadır. Haçlılar sürekli yardım aldıklarında ayakta kalabildikleri hesaba katıldığında onların ilk hedeflerinin Latin devletlerine sınır ve denize kıyısı olan bölgeler olması oldukça olağandır.

³⁶ Kâtib el-İsfahânî İmâdeddîn, *el-Fethü'l-Kussî fi'l-Fethül-Kudsî, Conquête de la Syrie et de La Palestine, Par Salâhaddî*, nşr. Carlo de Landberg (Leyde: 1888), 22-47; Ebû Abdillâh Cemâleddîn İbn Vâsıl, *Müferricü'l-Kürûb fi Ahbâri Benî Eyyûb*, thk. Cemâleddîn eş-Şeyâl (Kahire:1953-1960), 2/188-210; Şihâbeddîn ed-Dımaşkî Ebû Şâme el-Makdisî, *Kitâbu'r-Ravzateyn fi Ahbâri'd-Devleteyn en-Nüriyye ve's Salâhiyye* (Beyrût: er-Risale, 1997), 3/308-330.

³⁷ İsfahânî, *el-Fethü'l-Kussî*, 436; Bahaüddîn Yusuf İbn Şeddâd, *en-Nevadirü's-Sultaniyye ve'l-Mehasinü'l-Yusufiyye Siretü Salâhüddîn*, çev. M. S. Bilge (Diyarbakır: Şengal, 2015), 356-357; İbn el-Esir, *el-Kâmil*, 12/80-81; ed. Henry G. Bohm, *Chronicles of the Crusades* (London and New York: Routledge 2004), 60.

el-Melik el-Kâmil (1218-1238) ise babası gibi bölgedeki Latin ve İtalyan şehir devletlerinin varlığını kabul ederek onlarla sonucu belirsiz savaşlara girmektense onları bir ticari yapı taşı olarak görmüş ve onların deniz gücünden faydalanmıştır. Bu dönemde de donanma daha ziyade savunma amacıyla kullanılmış, sadece Kıbrıs üzerine bir dizi harekât düzenlenmiştir.³⁸

el-Melik es-Sâlih Necmeddin (1240-1249) döneminde ise Haçlılarla şiddetli deniz savaşlarının meydana geldiği görülmektedir. Gazze'de vuku bulan 1244 yılındaki Firibyâ (II. Gazze) Savaşı'ndan sonra sağ kurtulan bazı Frenk askerleri Askalân'a çekilmişlerdi. Bunun üzerine Kıbrıs Kralı Henry tarafından teçhiz edilen 100 şövalye ile 8 gemi ve Kıbrıs Asilzadesi Baldwin Ibelin komutasındaki 50 gemilik filo, Akkâ'dan yelken açarak Askalân önlerindeki Haçlı donanmasına katıldı. Bu gemiler Askalân açıklarında Eyyübî filolarının imha edilmesinde etkin rol oynadılar.³⁹ Taraflar arasındaki savaş bittiğinde gemiler aynı şekilde konuşlandı. 25 gemiden mürekkep Eyyübî donanması sahilde demir atmıştı. Çok geçmeden patlak veren bir fırtına ile deniz yükseldi ve denizin dalgaları sahildeki Müslüman gemilerini karaya vurarak parçaladı. Haçlı şevânileri ise denizin ortasında sabitlendiklerinden zarar görmemişlerdi.⁴⁰ Taberiye ve Askalân'ın fethi sırasında Haçlılara karşı galip gelen şiddetli deniz savaşları vuku bulurken⁴¹ VII. Haçlı seferi sırasında es-Sâlih Necmeddin, Kahire Tersanesi'nde Şinî adı verilen savaş kadirgalarının inşa ve teçhiz edilmesini ve Dimyât önlerine gönderilmesini emretmiş, süratle gemiler yapılarak Mısır donanmasına katılmıştı.⁴²

VII. Haçlı seferi sırasında Haçlılar erzak ihtiyaçlarını Dimyât'ta bulunan garnizonlarından Nil Nehri vasıtasıyla Mansûre'ye taşımaktaydılar. Eyyübî Sultanı Tûrânşâh (1250) Haçlıların erzak, iaşe ve silah ikmalini kesmek maksadıyla hafif gemilerden müteşekkil bir donanma kurdu. Bu portatif gemiler, develer ya da öküzler vasıtasıyla çekilerek Bahru'l-Mahalle adı verilen bölgede yeniden kuruldu.⁴³ Mansûre önlerinde Tûrânşâh'ın galip geldiği ve Haçlıların büyük ölçüde gücünü kıran

³⁸ Oliver Paterborn, *The Capture of Damietta*, çev. J. J. Gavigan (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1971), 107; Ernoul, *Kronik: Haçlı Seferleri Tarihi, Salahaddin Eyyübî ve Kudüs'ün Fethi*, çev. A. D Altunbaş (İstanbul: Kronik Yayınları, 2019), 306.

³⁹ Amadi, *The Chronicle of Amadi*, çev. N. Coureas and P. Edbury (Nicosia: Cassoulides Masterprinters, 2015), 193; Runciman, *Haçlı Seferleri*, 3/199.

⁴⁰ Şemseddin Muhammed Zehebî, *Târîhu'l-İslâm ve vefeyâtü'l-meşâhîr ve'l-a'lâm*, thk. Ömer Abdüsselâm Tedmurî (Kahire: Dâr el-Kitâbi'l Arabî, 1998), 47/33; *The Chronicle of Amadi*, 193.

⁴¹ Zehebî, *Târîh el-İslâm*, 47/32-33.

⁴² Ebû Abdillâh Cemâleddin İbn Vâsıl, *Müferricü'l-Kürûb fi Ahbâri Benî Eyyüb*, thk. Ömer Abdüsselâm Tedmurî (Beyrût: el-Mektebetü'l-'Asriyye, 2004), Ebû Muhammed Takıyyüddin Ahmed Makrîzî, *es-Sülûk li-Ma'rifeti Düveli'l-Mülûk*, nşr. Muhammed Mustafa Ziyâde (Kahire), 1/333; Ebû Bekr b. Abdullâh İbn Aybek ed-Devâdârî, *Kenzü'd-Dürrer ve Câmi'u'l-Gurer*, thk. Said 'Abdülfettah 'Âşûr (Kahire: 1976), 7/366.

⁴³ Joseph R. Strayer, "The Crusades of Louis IX", *A History of the Crusades*, ed. Kenneth M. Setton (Madison, Milwaukee, and London: The University of Wisconsin Press, 1969), 2/489.

bir deniz savaşı da meydana geldi. Bu savaşta Haçlıların 52 savaş gemisi ele geçirilerek ateşe verildi.⁴⁴

Genel olarak Salâhaddîn zamanında Eyyübîler, güçlü bir donanmaya sahipti ve donanmada çalışan askerlere “*üstûlî*” denmekteydi. Bahsi geçtiği üzere Salâhaddîn Eyyübî, “Divânü'l-ustûl” adıyla bir donanma divânı kurmuş ve geliştirmişti. Ancak onun ölümünden sonra donanma ihmal edilmiş ve yalnızca Haçlılarla mücadele sırasında müdafaa amaçlı kullanılır olmuştu. Önceden denizciler övücü lakaplar taşırlar ve duaları mübarek sayılırdı. Salâhaddîn'den sonra denizcilik hizmetleri de alt sınıf bir iş dalı olarak görülmeye başlandı ve denizcilik utanılır bir meslek grubu hâline geldi. Öyle ki küçümseme yahut hakaret olarak ey denizci (yâ ustûlî), “bahriyeli” şeklinde hitap kullanılırdı.⁴⁵ Eyyübîler döneminde kullanılan gemi türlerine gelince Şini, Şebbâre, Taride, Hammale, Harraka, Müsettah, Berkus, Batsa İslam kaynaklarında sıkça adı geçen Eyyübîler döneminde kullanılan belli başlı gemi türleridir.⁴⁶

3. Memlûkler Döneminde Mısır'da Denizcilik Faaliyetleri ve Donanma

Akdeniz ve Kızıldeniz sahillerinin büyük bir kısmının idaresini uhdesinde bulunduran Memlûkler, deniz kuvvetlerine önem vermek zorundaydılar. Ancak Salâhaddîn Eyyübî'den sonra donanmanın ihmal edilmesi Eyyübîlerin varisi olan Memlûklerin ilk dönemlerinde de devam etti ve donanmanın önemi Tahir Baybars'ın (1259-1277) zamanına kadar anlaşılamadı.⁴⁷ Baybars, savaş kadırgası yapımına önem verdiği gibi deniz kuvvetlerini güçlendirmek için bir dizi tedbir aldı. Denizcilik alanında yetişmiş personel bulunmadığından emirlere ait kayıklarda çalışan denizcileri topladı ve onları gemi inşaatı faaliyetinde görevlendirdi. İskenderiye ve Dimyât tersanelerinde kadırgaların yapım emrini verdi. 1271 yılına gelindiğinde donanma, küçük gemiler hariç 40 parça gemiden oluşuyordu.⁴⁸ Baybars sefere hazır hale gelen donanmayı 1270 yılında Kıbrıs üzerine gönderdi ise de bu donanma ada açıklarındaki kayalıklara çarparak tahrip oldu. Ancak o, ümitsizliğe kapılmayıp yeniden bir donanma kurdu. Kıbrıs'ın fethindeki bu başarısızlık, Baybars'ın Haçlılara karşı cihadı sürdürmesine engel olmadı. Aynı yıl o, Safita'yı ve Hısnü'l-Ekrâd'ı ardından Trablus Emirliği'ne saldırmaya devam ederek etrafındaki kaleleri ele geçirdi.⁴⁹

⁴⁴ İbn Vâsıl, *Müferric (Tadmuri)*, 120-121; Makrîzî, *es-Sülûk*, 1/ 353-354.

⁴⁵ Corci Zeydan, *İslam Uygarlıkları Tarihi*, çev. N. Gök (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012), 270; Susan Rose, *Medieval Naval Warfare 1000-1500* (Routledge 2001), 226, 251.

⁴⁶ Şehri Karakaş, “İbn Vâsıl'ın “Müferricü'l-Kürüb Fî Ahbâr-ı Benî Eyyüb” Adlı Eserine Göre Eyyübîler Döneminde Ordu ve Donanmaya Ait Terimler”, *Orta Çağ Tarihinin Kaynakları Üzerine İncelemeler*, ed. Süleyman Özbek (Ankara: Berikan Yayınevi, 2024), 111-115.

⁴⁷ Zeydan, *İslam Uygarlıkları Tarihi*, 270; Rose, *Medieval Naval Warfare*, 251.

⁴⁸ İsmail Yiğit, *Memlûkler 648-923 / 1250-1217* (İstanbul: Kayihan Yayınları, 2008), 218.

⁴⁹ Şefik Câsir Ahmed Mahmûd, *el-Memâlik el-Bahriyye ve kadâihum alâ es-Salibiyyûn fi's-Sâm* (Medine-i Münevvere: Camiatü'l-İslâmiyye, 1409), 132.

el-Melik Halil el-Eşref (1290-1293) zamanında donanma daha da güçlendirildi. Onun çabaları Haçlıları Memlûklerle sulh yapmaya zorladı. 1302 yılında Nâsir Muhammed (1299-1309) döneminde Memlûk donanması, son Haçlı adası Arvad'ı da fethetti. Memlûklerde denizcilik faaliyetlerinin önem kazandığı asıl dönem, 1365 yılı ve sonrasındır. Venedik, Ceneviz ve Rodos gemilerinin desteğiyle Kıbrıs kralı İskenderiye'ye saldırmış ve müttefik kuvvetler, 3 gün boyunca şehri yağmalayıp tahrip etmişler, 5 bin esir ile İskenderiye'den ayrılmışlardı. Memlûklerin en önemli liman şehirlerinden İskenderiye'nin tahrip edilmesi üzerine Memlûkler Kıbrıslılardan intikam almak amacıyla yeni bir donanma vücuda getirdiler. el-Melik el-Eşref Baybars (1422-1438), 100 parçalık "kurban" adı verilen donanmayı 8 ay içerisinde hazırlattı. Memlûkler bu donanma ile Kıbrıs üzerine peş peşe 3 sefer tertip edip Haçlıların üssü olarak kullanılan Kıbrıs'ı fethettiler. Kıbrıs kralı esir alınıp yıllık vergi ödemek ve el-Eşref Baybars'ı metbû tanımak koşuluyla serbest bırakıldı⁵⁰.

el-Melik ez-Zâhir (1438-1453) döneminde ise Akdeniz'deki korsanlık hareketleriyle mücadele edilmiş bu amaçla 1440, 1443, 1444 yıllarında Rodos'a sefer tertip edildiyse de bir netice alınamamıştır. Ancak son seferden sonra taraflar arasında bir sulh antlaşması akdedilmiştir. el-Melik el-Eşref Kansu Gavri (1501-1516) döneminde Portekizlilerin Kızıldeniz, Basra ve Hint denizlerindeki Memlûkler aleyhine faaliyetleri dolayısıyla donanma güçlendirilmiştir. Cidde'de savunma amacıyla tahkimat yapan donanma Hindistan'a yönelmiş, 1508 yılında bu donanma Portekizlileri ağır bir şekilde mağlup ettiyse de ertesi yıl neredeyse tüm askerlerin öldürüldüğü büyük bir kayıp yaşanmıştır. Sultan bu olaya oldukça müteessir olmuş, yeni tedbirler almıştır. Sultan, Osmanlılardan aldığı yardımla büyük bir donanma tesis edip Cidde'ye yollamış, aralarında Osmanlı askerlerinin de bulunduğu Memlûk ordusu burada çeşitli bölgelerde savunma amaçlı surlar inşa etmiştir. Bu faaliyetler donanmayı güçlendirmesine rağmen Memlûk donanması, okyanus için inşa edilmiş Portekiz donanmasına karşı koyabilecek güce muktedir değildi⁵¹.

Memlûklerin denizciliğe dair bir teşkilatı bulunmuyordu. Bu durum ise düzenli denizcilik faaliyetlerinin oluşamamasının en önemli sâiki oldu. Memlûk donanması harp ve nakliye amacıyla inşa edilmişti. Yapılan gemiler amaca yönelik çeşitli sınıf ve ebatta olup ihtiyaç hasıl olduğunda süratle tesis edilmekteydi. Akdeniz ve Kızıldeniz limanlarında Avrupalı, Çinli ve Hindli tüccarlara ait 80'den fazla gemi çeşidi bulunmaktaydı⁵². Avâdî, Batsa, Berkûs, Bersâni, Bunk, Cellâse, Cerm, Harrâka,

⁵⁰ Yiğit, *Memlûkler*, 218.

⁵¹ Fatih Yahya Ayaz, *Memlûkler (1250-1517)* (İstanbul: İsam Yayınları, 2015), 60; 62-63.

⁵² Burak Gani Erol, *Memlûk Deniz Kuvvetleri*, (Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi 2012), 224.

Hammâle, Meremme, Mersî, Musattah, Sellûre, Nakîre, Sunbûk, Şînî, Tarrîde, ‘Uşârî, Memlûkler döneminde Akdeniz’de kullanılan gemilerin başlıcalarıydı⁵³.

Sonuç

Fâtîmîler, Kuzey Afrika kıyılarında başladıkları denizcilik faaliyetlerine, 969 yılında Mısır’ı ele geçirmeleriyle Kahire merkezli olarak devam ettiler. Onlar Akdeniz’de önce Bizans’a karşı bir üstünlük kursalar da daha sonra bu üstünlüğü İtalyan şehir devletlerine ardından Haçlılara kaptırdılar. Denizcilik geçmişi bulunmayan Fâtîmîlerin, okyanusun coğrafi yapısına uygun olarak oldukça sağlam hazırlanan kadırgalarla, boy ölçüşmesi beklenemezdi. Öte yandan Fâtîmîlerin, son dönemlerine kadar İtalyan şehir devletleri ve Haçlılar karşısından uzun bir süre sahil bölgelerini savunabilmesi onların donanmalarının ne denli güçlü olduğunu kanıtlamaktadır. Salâhaddîn Eyyûbî, Fâtîmîlerden oldukça zayıf bir donanma devralmış ve hassaten donanmayı geliştirmişti. Onun bu çabaları sayesinde Hittîn’den sonra Kudüs Krallığı’na bağlı sahil şehirleri bir bir Eyyûbîlerin eline geçmişti. Ancak Eyyûbîlerin bu başarılarına rağmen denizcilik anlayışının Salâhaddîn dışında ne devlet adamlarının ne de halk nezdinde kabul görmediği anlaşılmaktadır. Salâhaddîn’in halefleri döneminde ise Eyyûbîler, özellikle Haçlı saldırıları sırasında ihtiyaç hasıl olduğunda süratle gemiler inşa etmekteydiler. Ancak bunun için de yetişmiş personel bir yana zamanla kürek çekecek mürettebat bulmanın dahi imkânsız hâle gelmesi, Eyyûbîler döneminde denizciliğin oldukça alt sınıf ve aşağılayıcı bir iş kolu olduğu izlenimi uyandırmaktadır. Diğer yandan Salâhaddîn’in halefleri döneminde donanmanın bulunmadığını düşünmekte hatalı bir iş olacaktır. Zira 1200-1250 yılları arasında Eyyûbî donanması daha ziyade savunma amacıyla kullanılmıştır. Bu dönemde Eyyûbî donanmasının zayıflığı Haçlılarla yapılan antlaşmalarda kendini göstermiş Eyyûbîler ilk önce Salâhaddîn’in günlerinde fethedilmiş kıyı bölgelerini Haçlılara bırakmak suretiyle zamanla iç kesimlere çekilmişlerdir. Tüm bunlara rağmen Eyyûbîler, Haçlılar karşısında özellikle Nil nehri kolları üzerinde özellikle portatif ve hafif gemilerin sağladığı avantajla üstünlüklerini korumuşlardır. Bu suretle ülke merkezi olan Mısır’ı müdafaa edebilmişlerdir. Memlûkler döneminde ise Tahir Baybars dönemine kadar donanmanın önemi kavranamamıştır. Tahir Baybars’tan sonraki sultanlar donanmaya önem ve özen göstermişlerdir. Ancak ülkede harp ve ticaret filolarının var olmasına rağmen Memlûklerde bir donanma teşkilatının bulunmaması, Memlûklerde denizcilik mefhumunun gelişmediğinin göstergesidir.

⁵³ Burak Gani Erol, “Memlûkler Zamanında Kullanılan Gemiler”, *ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi* 3/6 (Aralık 2012), 178-192.

Kaynakça

- Amadi. *The Chronicle of Amadi*. çev. N. Coureas-P. Edbury. Nicosia: Cassoulides Masterprinters, 2015.
- Asbridge, Thomas. *Haçlı Seferleri*. çev. Ekin Duru. İstanbul: Say Yayınları, 2014.
- Ayaz, Fatih Yahya. *Memlûkler (1250-1517)*. İstanbul: İsam Yayınları, 2015.
- Bohm, G. Henry (ed.). *Chronicles of the Crusades*. London and New York: Routledge, 2004.
- Bozkurt, Nebi. "Bahriye", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* 4/495-501, İstanbul: TDV Yayınları, 1991.
- Cahen, C. *Haçlı Seferleri Zamanında Doğu ve Batı*. çev. Mustafa Daş. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2016.
- Çavuşoğlu, Mustafa. "İlk Dönem İslâm Tarihinde Deniz Seferleri ve Donanma", *Tokat İlmîyat Dergisi* 11/2 (Aralık 2023), 552-574
- Ebû Şâme, el-Makdisî Şihâbeddîn ed-Dîmaşkî. *Kitâbu'r-Ravzateyn fî Ahbârî'd-Devleteyn en-Nûriyye ve's Salâhiyye*. 3. cilt. Beyrût: er-Risale, 1997.
- Ehrenkretz, A. S. "Bağrıyya", *The Encyclopaedia of Islam* 12/119-121, Leiden: E. J. Brill, 2004.
- Ehrenkretz, A. S. "The Pleace of Saladin in the Naval History of the Mediterranean Sea in the Middle Ages", *Journal of the American Oriental Society*, 75/2 (1955), 100-116.
- Ernoul. *Kronik: (Haçlı Seferleri Tarihi, Salâhaddîn Eyyûbî ve Kudüs'ün Fethi)*. çev. A. D. Altunbaş. İstanbul: Kronik Yayınevi, 2019.
- Erol, Burak Gani. "Memlûkler Zamanında Kullanılan Gemiler". *ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi* 3/6 (Aralık 2012), 175-195.
- Erol, Burak Gani. *Memlûk Deniz Kuvvetleri*. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2012.
- Hamblin, William. "The Fatimid Navy During the Early Crusades: 1099-1124". *Medieval Ships and Warfare*. 215-221. Newyork: Routledge, 2017.
- Hillenbrand, C. *Müslümanların Gözünden Haçlı Seferleri*. çev. N. Elhüseyni. İstanbul: Alfa Basım, 2012.
- İbn Aybek ed-Devâdârî, Ebû Bekr b. Abdullâh. *Kenzü'd-Dürer ve Câmi'u'l-Gurer*. thk. Said 'Abdülfettah 'Âşûr. 7. cilt. Kahire: 1976.
- İbn el-Esir, İzzeddîn el-Cezerî. *el-Kâmil fî't-Târîh*. çev. Abdülkerim Özaydın. 11-12. cilt. İstanbul: Bahar Yayınları, 1987.
- İbn Şeddad, Bahaüddin Yusuf. *en-Nevadirü's-Sultaniyye ve'l-Mehasinü'l-Yusufiyye Siretü Salâhüddin*. çev. M. S. Bilge. Diyarbakır: Şengal Yayınevi, 2015.
- İbn Vâsıl, Ebû Abdillâh Cemâleddîn. *Müferricü'l-Kürûb fî Ahbâri Benî Eyyûb*. thk. Cemâleddîn eş-Şeyâl. 2. cilt. Kahire:1953-1960.
- İbn Vâsıl, Ebû Abdillâh Cemâleddîn. *Müferricü'l-Kürûb fî Ahbâri Benî Eyyûb*. thk. Ömer Abdüsselâm Tedmürî. Beyrût: el-Mektebetü'l-'Asriyye, 2004.
- İsfahânî, İmâdeddîn el-Kâtib. *el-Fethü'l-Kussî fi'l-Fethül-Kudsî: Conquête de la Syrie et de La Palestine, Par Salâhaddî*. nşr. Carlo de Landberg. Leyde: 1888.
- Kalkaşendî, Ebû'l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed. *Subhu'l-a-şâ fi sinâ'ati'l-inşâ'*. 3. cilt. Beyrût: Dâr el-Kütüb el-İlmiyye.
- Karakaş, Şehri. "İbn Vâsıl'ın "Müferricü'l-Kürûb Fî Ahbâr-ı Benî Eyyûb" Adlı Eserine Göre Eyyübîler Döneminde Ordu ve Donanmaya Ait Terimler". *Orta Çağ Tarihinin*

- Kaynakları Üzerine İncelemeler.* ed. Süleyman Özbek. Ankara: Berikan Yayınevi, 2024.
- Kaya, Seyfettin. "Renaud De Châtillon'un Kızıldeniz'de Gerçekleştirdiği Haçlı Saldırıları ve Hz. Muhammed'in Naaşını Çalma Girişimi". *History Studies* 12/3 (Haziran 2020), 1293-1313.
- Mahmûd, Şefik Câsir Ahmed. *el-Memâlik el-Bahriyye ve kadâihum alâ es-Salibîyyûn fi'ş-Şâm.* Medine-i Münevvere: Camiatü'l-İslâmiyye, 1409.
- Makrîzî, Ebû Muhammed Takıyyüddîn Ahmed. *el-Mevâ'iz ve'l-İ'tibâr fi Zikri'l-Hitat ve'l-Âsâr.* 3. cilt. Beyrût: Dâr el-Kütüb el-İlmiyye, 1418.
- Makrîzî, Ebû Muhammed Takıyyüddîn Ahmed. *es-Sülûk li-Ma'rifeti Düveli'l-Mülûk.* nşr. Muhammed Mustafa Ziyâde. 1. cilt. Kahire.
- Özkaya, Hakan. "İlk İslâm Donanması ve Hz. Osman'ın Rolü". *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi* 69 (2020), 485-498.
- Öztürk, Murat. "Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye'de Ortaçağ Türk ve İslâm Denizcilik Tarihi Çalışmaları". *Tarih Dergisi* 81 (2023), 367-412.
- Öztürk, Murat. *Fâtımiler'in Deniz Gücü ve Akdeniz Hâkimiyeti.* İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2012.
- Paterborn, Oliver. *The Capture of Damietta.* çev. J. J. Gavigan. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1971.
- Rose, Susan. *Medieval Naval Warfare 1000-1500.* London and Newyork: Routledge, 2001.
- Runciman, Steven. *Haçlı Seferleri Tarihi.* çev. Fikret İşıltan. Ankara: TTK Yayınları, 2008.
- Sallâbî, M. A. *Salâhaddîn el-Eyyûbî ve Cuhûde fi'l Kadâ'i alâ ed- Devle el-Fâtîmiyye ve Tahrîr Beytül Mukaddes.* Beyrût: Dârü'l-Ma'rife, 2008.
- Stevenson, W A. *The Crusaders in the East.* London: Cambridge University Press, 1907.
- Strayer, R. Joseph. "The Crusades of Louis IX". *A History of the Crusades.* ed. Kenneth M. Setton. II (1969), 487-521.
- Şâmî, Ahmed. *Salâhaddîn ve's Salibîyyûn: Târih el-Devle el-Eyyûbiyye.* Kahire: Mektebe el-Nehda el-Arabiyye, 1991.
- Şemşek, Vesile. "Maritime Activities in the History of Islamic, Civilization". *Journal of Civilization Studies*, 9/1 (Eylül 2024), 36-46.
- Şeşen, Ramazan. *Kudüs Fatihî Selâhaddin Eyyûbî.* İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2016.
- Şeşen, Ramazan. *Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet.* İstanbul: Çağ Yayınları, 1987.
- Tyrensis, Willermus. *Haçlılar Türkler Karşısında Willermus Tyrensis'in Haçlı Kroniği III (1143-1184).* çev. Ergin Ayan. İstanbul: Kronik Kitap, 2019.
- Usta, Aydın. "Haçlılar ve Doğu Hıristiyanları Arasındaki İlişkiler". *Bellefen* 279 (Ağustos 2013), 365-402.
- Yiğit, İsmail. *Memlûkler 648-923 / 1250-1217.* İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2008.
- Zehabî, Şemseddîn Muhammed. *Târihu'l-İslâm ve vefeyâtü'l-meşâhîr ve'l-a'lâm.* thk. Ömer Abdüsselâm Tedmurî. 47 cilt. Kahire: Dâr el-Kitâbi'l Arabî, 1998.
- Zeydan, Corci. *İslam Uygarlıkları Tarihi.* çev. N. Gök. İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.